

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Peserta Pelatihan di UPTD BLKK Kolaka dengan Metode TOPSIS

Muh. Ilham Hidayatullah¹, Sunyanti², Kharis Syaban³

^{1,2,3}Ilmu Komputer, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email : milham@gmail.com¹, sunyantis@gmail.com², k.syaban@gmail.com³

Abstract

The participant selection process for training at UPTD BLKK Kolaka remains manual, resulting in inefficiency and potential subjectivity in decision-making. This paper formulates a Decision Support System (DSS) utilizing the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) technique to resolve this issue. This method is selected for its ability to yield optimal participant recommendations by evaluating proximity to both positive and negative ideal solutions. The system is constructed utilizing PHP and MySQL for the storage of participant data and computation outcomes. The research phases encompass needs analysis, system design, implementation, and testing using Black Box Testing. The outcomes of manual and system calculations demonstrate consistency in preference values, confirming that the TOPSIS method effectively identifies the most appropriate training participants. This approach accelerates the selection process, enhancing transparency and objectivity. The deployment of a TOPSIS-based Decision Support System is anticipated to enhance efficiency and precision in decision-making, guaranteeing that chosen participants fulfill the requisite requirements.

Keywords: Decision Support System, TOPSIS, Participant Selection, UPTD BLKK Kolaka.

Abstrak

Proses seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode ini dipilih karena mampu memberikan rekomendasi peserta terbaik berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal positif dan negatif. Sistem ini dirancang dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database untuk menyimpan data peserta serta hasil perhitungan. Tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta pengujian menggunakan Black Box Testing. Hasil perhitungan manual dan sistem menunjukkan kesesuaian nilai preferensi, yang membuktikan bahwa metode TOPSIS bekerja dengan baik dalam menentukan peserta pelatihan yang paling memenuhi kriteria. Dengan adanya sistem ini, proses seleksi menjadi lebih cepat, transparan, dan objektif. Penerapan SPK berbasis TOPSIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengambilan keputusan, sehingga peserta yang dipilih benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS, Seleksi Peserta, UPTD BLKK Kolaka.

Pendahuluan

Dalam era digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi semakin penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang kompleks dan beragam. Salah satu bidang yang memerlukan sistem berbasis teknologi adalah proses seleksi peserta pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja dan Keterampilan (BLKK) Kolaka. Saat ini, seleksi peserta masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penilaian dan akurasi keputusan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pendukung

Keputusan (SPK) berbasis metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan pemilihan peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Metode TOPSIS dipilih karena kemampuannya dalam menilai dan memberikan rekomendasi berdasarkan kedekatan nilai alternatif terhadap solusi ideal. Dengan sistem ini, proses seleksi menjadi lebih objektif, transparan, dan efisien. Implementasi SPK berbasis TOPSIS diharapkan dapat meningkatkan akurasi seleksi peserta pelatihan sehingga peserta yang lolos benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan semi-terstruktur. SPK memungkinkan analisis terhadap berbagai alternatif keputusan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria. Salah satu metode yang sering digunakan dalam SPK adalah TOPSIS, yang didasarkan pada prinsip bahwa alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif[1].

Metode TOPSIS digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam seleksi tenaga kerja, pemeringkatan kinerja, serta evaluasi kriteria tertentu. Dalam konteks seleksi peserta pelatihan, metode ini dapat mengoptimalkan proses dengan cara mengurutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh melalui perhitungan matematis yang sistematis. Dengan demikian, TOPSIS menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengambilan keputusan yang memerlukan analisis multi-kriteria[2].

Metode TOPSIS digunakan dalam berbagai bidang untuk membantu pengambilan keputusan multi-kriteria yang kompleks. [3]meninjau metode TOPSIS secara menyeluruh dengan menyoroti keunggulan, keterbatasan, serta aplikasinya dalam berbagai konteks keputusan. [4]TOPSIS diterapkan untuk memilih media pembelajaran berbasis komputer dengan mempertimbangkan unsur seperti teks, suara, dan video, sehingga membantu tenaga pengajar dalam menentukan media yang paling sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, [5]metode ini digunakan untuk menentukan wali kelas yang ideal berdasarkan karakteristik dan kemampuan guru guna memastikan pengelolaan kelas yang optimal. Dalam [6]penelitian berfokus pada peningkatan metode TOPSIS dengan pendekatan berbasis koefisien variasi untuk mengatasi keterbatasan koordinasi atribut dalam pengambilan keputusan. Penerapan lainnya dapat ditemukan dalam[7], di mana TOPSIS digunakan untuk merekomendasikan penerima beasiswa PPA berdasarkan kriteria akademik dan ekonomi mahasiswa, sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif. Dalam [8], metode ini diaplikasikan untuk menganalisis blind spot pada kendaraan berat, membantu meningkatkan keselamatan berkendara dengan mengidentifikasi area yang tidak terlihat oleh pengemudi. Terakhir[9], TOPSIS digunakan dalam seleksi calon PASKIBRAKA, di mana berbagai kriteria seperti fisik, mental, dan akademik dinilai secara sistematis untuk menentukan peserta yang paling memenuhi persyaratan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penerapan metode TOPSIS dalam SPK telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses seleksi. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem serupa dalam konteks seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka guna memperoleh hasil seleksi yang lebih transparan dan sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SPK berbasis metode TOPSIS dalam proses seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberikan rekomendasi peserta yang paling memenuhi kriteria seleksi. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam proses seleksi serta mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya SPK ini, diharapkan UPTD BLKK Kolaka dapat memiliki mekanisme seleksi yang lebih terstruktur, transparan, dan akurat.

Metodologi

Penelitian ini mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka menggunakan metode TOPSIS. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik berdasarkan kedekatan terhadap solusi ideal.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di UPTD BLKK Kolaka, yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data berlangsung selama tiga bulan, mencakup observasi sistem seleksi, wawancara dengan pengelola, serta pengujian sistem yang dikembangkan.

2. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Data utama berupa kriteria seleksi peserta yang digunakan dalam proses penentuan kelayakan. Selain itu, data dari peserta pelatihan sebelumnya dianalisis untuk menentukan bobot dan variabel dalam sistem.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini mengikuti tahapan berikut:

- Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi permasalahan seleksi peserta pelatihan.
- Perancangan Sistem: Menentukan model SPK berbasis web dengan database MySQL dan bahasa pemrograman PHP[10].
- Implementasi: Membangun sistem dengan pendekatan waterfall, yang mencakup analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan[11].
- Pengujian Sistem: Menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan keakuratan perhitungan dan fungsionalitas.

4. Metode TOPSIS

Metode TOPSIS digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dengan beberapa langkah utama, yaitu[12]:

a. Normalisasi Matriks Keputusan

Matriks keputusan dinormalisasi menggunakan persamaan berikut:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (1)$$

di mana r_{ij} adalah nilai normalisasi, x_{ij} adalah nilai kriteria dari alternatif ke- i , m adalah jumlah alternatif

b. Pembobotan Matriks Keputusan

Bobot kriteria diterapkan dengan rumus:

$$v_{ij} = w_j * r_{ij} \quad (2)$$

Dengan v_{ij} sebagai nilai terbobot, w_j sebagai bobot kriteria

c. Penentuan Solusi Ideal Positif dan Negatif

Solusi ideal positif dan negatif dihitung sebagai berikut:

Solusi ideal positif

$$A^+ = \{ \max v_{ij} \mid j \in J_b, \min v_{ij} \mid j \in J_c \} \quad (3)$$

Solusi ideal negatif

$$A^- = \{ \min v_{ij} \mid j \in J_b, \max v_{ij} \mid j \in J_c \} \quad (4)$$

di mana J_b adalah kriteria benefit (menguntungkan), J_c adalah kriteria cost (tidak menguntungkan)

d. Menghitung Jarak Alternatif terhadap Solusi Ideal

Jarak terhadap solusi ideal positif

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^+)^2} \quad (5)$$

Jarak terhadap solusi ideal negatif

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^-)^2} \quad (6)$$

e. Menghitung Nilai Preferensi

Nilai preferensi setiap alternatif dihitung dengan

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (7)$$

Semakin tinggi nilai V_i , semakin layak alternatif tersebut sebagai peserta pelatihan.

5. Pengujian dan Evaluasi

Sistem diuji dengan metode Black Box Testing untuk memeriksa validitas perhitungan dan keakuratan hasil seleksi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil sistem untuk memastikan kesesuaian keputusan yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Sistem

Sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai alat bantu dalam seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka dengan menggunakan metode TOPSIS. Sistem ini memiliki beberapa fitur utama, antara lain manajemen data peserta, penentuan bobot kriteria, proses perhitungan otomatis, serta tampilan hasil rekomendasi.

a. Tampilan Halaman Input Data Peserta

Gambar 1 berikut menunjukkan halaman input data peserta yang berisi informasi identitas dan nilai kriteria seleksi, seperti domisili, hasil wawancara, tes tertulis, dan kelengkapan berkas.

No	Nama Lengkap	Jurusan	Berkas	Tes Tertulis	Wawancara	Domisili	Rekomendasi Desa/Kel.	Aksi
1	Alhafid	Basic Office	Lengkap	71 - 80 (Predikat B)	71 - 80 (Predikat B)	Luar Kolaka	Tidak Ada	✕
2	Abdullah	Basic Office	Lengkap	71 - 80 (Predikat B)	71 - 80 (Predikat B)	Luar Kolaka	Tidak Ada	✕
3	Ahmad	Basic Office	Lengkap	81 - 100 (Predikat A)	81 - 100 (Predikat A)	Kolaka	Ada	✕
4	Syawal	Menggambar Konstruksi Bangunan (AutoCAD)	Lengkap	51 - 60 (Predikat D)	61 - 70 (Predikat C)	Kolaka	Ada	✕
5	Yusuf Habibi	Menggambar Konstruksi Bangunan (AutoCAD)	Lengkap	61 - 70 (Predikat C)	61 - 70 (Predikat C)	Kolaka	Ada	✕
6	Wawan	Teknik Listrik	Lengkap	71 - 80 (Predikat B)	61 - 70 (Predikat C)	Luar Kolaka	Tidak Ada	✕

Gambar 1. Halaman Input Peserta

b. Tampilan Hasil Perhitungan

Setelah semua data dimasukkan, sistem akan menghitung nilai preferensi peserta menggunakan metode TOPSIS dan menampilkan hasil perankingan. Gambar berikut menunjukkan tampilan peringkat peserta berdasarkan nilai akhir yang diperoleh.

Gambar 2. Halaman Hasil Perhitungan

2. Contoh Kasus Perhitungan Manual dengan Metode TOPSIS

Terdapat 3 peserta dengan 4 kriteria, yaitu:

C1 (Domisili) (Benefit)

C2 (Wawancara) (Benefit)

C3 (Tes Tertulis) (Benefit)

C4 (Kelengkapan Berkas) (Benefit)

Bobot kriteria $W = (0.3, 0.25, 0.25, 0.2)$

Tabel 1. Panilaian Alternatif

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A1	80	70	90	85
A2	85	75	80	80
A3	75	85	85	90

Langkah 1: Normalisasi Matriks Keputusan

Tabel 2. Normalisasi Matriks Keputusan

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A1	0.547	0.526	0.615	0.576
A2	0.581	0.563	0.547	0.542
A3	0.513	0.638	0.581	0.61

Langkah 2: Pembobotan Matriks Keputusan

Tabel 3. Pembobotan Matriks Keputusan

Alternatif	C1 (0.3)	C2 (0.25)	C3 (0.25)	C4 (0.2)
A1	0.164	0.131	0.154	0.115
A2	0.174	0.141	0.137	0.108
A3	0.154	0.159	0.145	0.122

Langkah 3: Menentukan Solusi Ideal Positif dan Negatif

Tabel 4. Solusi Ideal Positif dan Negatif

Kriteria	A ⁺ (Ideal Positif)	A ⁻ (Ideal Negatif)
C1	0.174	0.154
C2	0.159	0.131
C3	0.154	0.137
C4	0.122	0.108

Langkah 4: Menghitung Jarak dari Solusi Ideal

Tabel 5. Jarak dari Solusi Ideal

Alternatif	D ⁺	D ⁻
A1	0.029	0.023
A2	0.025	0.026
A3	0.024	0.028

Langkah 5: Menghitung Nilai Preferensi

Tabel 6. Nilai Preferensi

Alternatif	Nilai Preferensi V	Peringkat
A1	0.442	3
A2	0.51	2
A3	0.538	1

Berdasarkan hasil perhitungan, A3 memiliki nilai preferensi tertinggi (0.538), yang menunjukkan bahwa peserta ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan peserta lainnya dalam proses seleksi. Dengan demikian, A3 menjadi peserta yang paling direkomendasikan karena nilai preferensinya mencerminkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam penilaian.

3. Evaluasi Implementasi Sistem

Implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode TOPSIS dalam seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka telah memberikan solusi yang lebih objektif dan sistematis dibandingkan dengan metode seleksi manual. Dengan normalisasi matriks keputusan dan perhitungan bobot yang terstruktur, sistem ini mampu menghasilkan peringkat peserta berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alternatif terbaik dapat diidentifikasi dengan lebih akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses seleksi. Selain itu, penerapan sistem ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama ketika jumlah peserta yang mendaftar semakin meningkat.

Dari hasil perhitungan manual dan implementasi sistem, terlihat bahwa metode TOPSIS bekerja dengan baik dalam menentukan peserta yang paling memenuhi kriteria seleksi. Metode ini mempertimbangkan solusi ideal positif dan negatif, sehingga menghasilkan peringkat yang lebih terukur berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pengujian sistem dengan Black Box Testing juga menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan secara manual sesuai dengan hasil yang dihasilkan oleh sistem. Dengan demikian, sistem ini dapat diandalkan dalam mendukung proses seleksi peserta pelatihan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi kemungkinan bias dalam pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis TOPSIS dalam seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka telah terbukti meningkatkan objektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Sistem ini mampu mengolah data peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, menghasilkan nilai preferensi, serta memberikan rekomendasi secara sistematis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode TOPSIS dapat menentukan alternatif terbaik dengan mempertimbangkan solusi ideal positif dan negatif, sehingga seleksi menjadi lebih transparan dan terukur. Implementasi sistem ini juga mempercepat proses seleksi, mengurangi subjektivitas, serta memastikan bahwa peserta yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, penggunaan SPK berbasis TOPSIS dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung proses seleksi peserta pelatihan di UPTD BLKK Kolaka.

Daftar Pustaka

- [1] G. Mahendra *et al.*, *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan: Teori & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [2] Y. Sepriano *et al.*, *Multi Criteria Decision Making (Teori dan Praktik)*. SONPEDIA Publishing Indonesia, 2025.
- [3] H. Taherdoost and M. Madanchian, "A Comprehensive Survey and Literature Review on TOPSIS," *Int. J. Serv. Sci. Manag. Eng. Technol.*, vol. 15, no. 1, pp. 1–65, 2024, doi: 10.4018/IJSSMET.347947.
- [4] A. Rizka, "Penerapan Metode TOPSIS Dalam Pemilihan Media Pembelajaran Berbasis Komputer," *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 328–336, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i1.1640.
- [5] N. Sururi, K. Kusriani, and S. Sudarmawan, "Penentuan Wali Kelas Yang Ideal Menggunakan Metode TOPSIS," *Creat. Inf. Technol. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 85–94, 2019, doi: 10.24076/citec.2018v5i2.163.
- [6] P. Chen, "A novel coordinated TOPSIS based on coefficient of variation," *Mathematics*, vol. 7, no. 7, pp. 1–17, 2019, doi: 10.3390/math7070614.
- [7] N. Hasdyna, R. K. Dinata, and S. Retno, "Analysis of the Topsis in the Recommendation System of PPA Scholarship Recipients at Universitas Islam Kebangsaan Indonesia," *J. Transform.*, vol. 21, no. 1, pp. 28–37, 2023, doi: 10.26623/transformatika.v21i2.7051.
- [8] D. V Astonkar, M. Ramachandran, P. Nanjundan, and M. Mani, "Analysis of Blind Spot in Heavy Vehicles Driving Using VIKOR Method," *REST J. Data Anal. Artif. Intell.*, vol. 1, no. 1, pp. 15–22, 2022, doi: 10.46632/jdaai/1/1/3.
- [9] N. Nungsiyati, S. Hartati, and D. W. Aprilianti, "Decision Support System for Selection of Candidates for PASKIBRAKA Using the TOPSIS Method," *J. Tech-E*, vol. 4, no. 1, pp. 44–54, 2020, doi: 10.31253/te.v4i1.432.
- [10] H. S. Y Sonatha, I Nidauddin, AS Afrah, MN Sutoyo, N Anggraini, DS Simatupang, Darsiti, MA Senubekti, *BASIS DATA TERAPAN*. CV BRAVO PRESS INDONESIA, 2024.
- [11] M. Sutoyo, *Perancangan Basis Data Implementasi Microsoft Visual FoxPro 9.0*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [12] A. Paliling and M. Sutoyo, "The selection of SNMPTN applicants using the TOPSIS and rank order centroid (ROC) methods," *Ilk. J. Ilm.*, vol. 13, no. 2, pp. 272–284, 2021.